

PO‘LAT ISHLAB CHIQUARISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAQIDA

Kasimova Feruza Aliyevna

Farg‘ona davlat universiteti 2-kurs magistranti

Tursun Axmedov

Ilmiy rahbari fizika-texnika fanlari nomzodi, dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7945280>

Annotatsiya. Jahon metallurgiyasining zamonaviy ishlab chiqaruvchilari asosiy e'tiborni "yashil (ekologik toza texnologiyalarni qo'llash orqali) po'lat ishlab chiqarish" ga qaratmoqda. Bu yuqori sifatli qotishma navlariga ortib borayotgan talabni qondirish bilan birga ekologik muammolarni hal qilish imkonini beradi. Sanoat asbob-uskunalarini modernizatsiya qilish va metall eritishning yangi usullarini izlash uchun – aynan shu narsaga e'tibor qaratilmoqda.

Kalit so'zlar: Yashil metallurgiya sanoati, Metallurgik chang, Elektr pechlar, Consteel, CONARC, DRI, Arcon-jarayoni, SIMETALL EAF Quantom, EPC.

ABOUT INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN STEEL PRODUCTION

Abstract. Modern producers of world metallurgy are focusing on "green (using environmentally friendly technologies) steel production". This allows to meet the growing demand for high-quality alloy grades while solving environmental problems. To modernize industrial equipment and search for new methods of metal smelting - this is what attention is being paid to.

Key words: Green metallurgical industry, Metallurgical dust, Electric furnaces, Consteel, CONARC, DRI, Arcon-process, SIMETALL EAF Quantom, EPC.

ОБ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ В ПРОИЗВОДСТВЕ СТАЛИ

Аннотация. Современные производители мировой металлургии ориентируются на «зеленое (с использованием экологически чистых технологий) производство стали». Это позволяет удовлетворять растущий спрос на высококачественные марки сплавов, решая при этом экологические проблемы. Модернизация промышленного оборудования и поиск новых способов выплавки металлов - вот чему уделяется внимание.

Ключевые слова: Зеленая металлургическая промышленность, Металлургическая пыль, Электронечи, Consteel, CONARC, DRI, Arcon-процесс, SIMETALL EAF Quantom, EPC.

Bugungi kunda eng dolzarb bo'lgan po'lat eritish pechi kislorod konvertorda po'lat ishlab chiqarishdir. Bu texnologiyada agregatdan chnagni hosil bo'lish darajasi 1 tonna po'latga nisbatan 0,87-1,03 kg / t ni tashkil qiladi (boshqa metall eritish pechlarida bu ko'rsatkich 0,81 dan 7,1 kg / t gachani tashkil qiladi. Konvertor po'lat ishlab chiqarish nafaqat mahalliy korxonalarda balkim Xitoy, AQSH va Yevropa mamlakatlaridagi zavodlarda ham qo'llaniladi.

Ruda va temir tersak metallom parchalarini qayta ishlashning elektr yoyli po'lat eritish pechida eritish yuqori sifatli mahsulot olishga yordam beradi. Jarayon asosida - metallni isitish uchun elektr energiyasidan foydalanish. Jarayon maxsus pechlar (ДСП) da amalga oshiriladi. Bundan tashqari, u to'g'ridan-to'g'ri materialni eritish paytida shixta tarkibida keraksiz qo'shimchalarni o'zida saqlagan shlak hosil bo'lishi bilan bog'liq. Elektr pechlarida po'lat ishlab chiqarish Amerika Qo'shma Shtatlari, Turkiya, Germaniya, Chexiya, Finlyandiya va boshqa mamlakatlarda mashhur.

Consteel jarayoni. Consteel jarayoni elektropetchda ekologik jihatdan toza po'lat ishlab chiqarish, yuqori samaradorlik va yetarlicha energiyaresurslarni tejovchi innovatsion texnologiya

hisoblanadi. Bu texnologiyaning muhim jihati shundan iboratki bunda elektr yoyli pechga beriladigan metallarni konveyer orqali to'xtovsiz amalga oshiriladi 1 - rasm. Shunday ekan jarayon ham o'z o'zidan to'xtovsiz olib boriladi. Bunday pechlar sig'imi 40 – 320 tonnagacha bo'ladi.

Texnologiya bo'yicha shixta dastlab elektromagnit kran bilan vagonlardan ko'tarilib konveyerga yuklanadi u yerda esa chiqindi gazlar bilan shixta ta'sirlashib qiziydi va elektr yoyli po'lat eritish pechiga uzatiladi. Shuningdek konveyerning tag qismiga qo'shimcha gorelkalar o'rnatilgan texnologiya varianti ham mavjud. Jarayonning asosiy yutug'i shundan iboratki metallomni yiriklashtirish (qumochlash) talab etilmaydi hatto strujkalarini ham ishlatish mumkin.

Qizigan shixta EYPEP (elektr yoyli po'lat eritish pechi) ga yuklanib u yerda eriydi. Pechdan ajralib chiqayotgan gaz esa konveyer bo'ylab harakatlanayotgan shixtani qizdiradi undan qolgan gaz esa gazni tozalash stansiyasi tomon harakatlanadi.

Shuningdek pechga suyuq holdagi cho'yanni ham to'xtovsiz ravishda ishchi maydon orqali maxsus futerovkalangan jelob orqali quyib turiladi. Consteel texnologiyasining yutuqlariga:

- Shixtani qizdirish va jarayonni barqarorligini oshirish hisobiga elektr energiya sarfini 80-120 kVt·soat/t iqtisod qilinishi;
- Jarayonni to'xtovsiz ishlashini ta'minlash orqali pechning ishlab chiqarish unum dorligini oshishi;
- Shlak hosil bo'lishi uchun qulay sharoit va pechdagi atmosferani yaxshilanishi;
- Pech futerovkasining bardoshlilikini oshishi;
- Material – texnik ta'minotga ketadigan sarf-xarajatning 40 % ga kamaytirilishi, chiqindini qisman qayta ishlash imkoniyati;
- Shlakdagi FeO ulushining va po'lat tarkibidagi vodorod, fosfor, azot kabi gazlar erishining kamayishi.
- Shovqin darajasining kamayishi va ekologik ishlab chiqarish tizimining yangi bosqichga ko'tarilishi.

Ikki korpusli (vannali) pech. Ikki korpusli pechlarning asosiy ko'rsatkichi bu uning ishlab chiqarish unumdorligi hisoblanadi. Bunday pechlar 2 ta korpus (vanna) dan iborat bo'lib, Birinchi tok bilan ta'minlash tizimi bitta (o'zgaras tokdagi pech) ya'ni 3 ta (o'zgaruvchan tokdagi pech) elektrod bilan birinchi vannadan ikkinchi vannaga o'tqazilib turiladi.

Pechning birinchi vannasida elektrodlar yordamida erish olib borilsa ikkinchi vannada birinchi vannadan chiqqan shixta chiqindi gazlar yoki gaz gorelkasi yordamida qizdiriladi. Bu texnologiyada shixtani qizdirish hisobiga erish davomiyligi 40 % gacha, elektr energiya esa 40 – 60 kVt·soat/t gacha qisqaradi. Shuningdek 2 ta vannaga ham elektrodlar o'rnatilgan agregatlar mavjud bu holda pech loyihasi uchun qo'shimcha sarf xarajat talab etiladi.

Ikki korpusli pechlarning yana bir varianti CONARC (CONverter + electric ARC furnace) agregati hisoblanadi. Ushbu agregat ham 2 ta korpusdan iborat bo'lib, bitta komplektda elektrod va kislorod purkash uchun (konverter kabi furma bilan jihozlangan). Bu agregatning yutug'i suyuq cho'yan va metallomning yoki DRI (Direct Reduced Iron – temirni rudadan bevosita ajratib olingan mahsuloti) har xil proporsiyalarda eritib amalda po'lat olish imkoniyatining mavjudligidir.

Po'lat eritish jarayoni ikki davrga bo'lingan 6 – rasm. Dastlab birinchi korpus (vanna) ga suyuq hodagi cho'yan quyiladi so'ng pechga furma tushirilib kislorod purkaladi. Bu bosqichda metallning uglerodsizlanishi olib boriladi.

Kislorod purkash davrida kechadigan C, Si, Mn va P oksidlanishi hisobiga vannani kuyishini oldini olish maqsadida pechga sovitgichlar metallom yoki DRI (Direct Reduced Iron) ko‘rinishida yuklanadi. Kislorod purkash tugagach furma ikkinchi korpusga o‘rnatiladi yoki ko‘tarilib yonboshga surib qo‘yiladi, birinchi korpusga esa elektrodlar o‘rnatiladi. Bu bosqichda pechga qoldiq qattiq holdagi shixta yuklanib elektrodlar yordamida eritiladi.

Shaxtali elektr po‘lat eritish pechlar. Shaxtali elektr po‘lat eritish pech konstruksiyasining o‘ziga xosligi shundaki bunda shixta pechga yuklanishidan oldin shaxtada qizdiriladi. Bu shaxtalar pechning yuqori qismi svodning ustidan o‘rnatiladi va odatda 1 va 2 ta shaxtadan iborat bo‘ladi. Metallomni maksimal 800 oC haroratgacha qizdirish mumkin. Metallomni dastlabki qizdirish hisobiga jarayonga sarflanadigan elektr – energiyani 70 – 100 kVt·soat/t iqtisod qilish imkonini beradi. Shaxta orqali umumiy shixta massasining 60 % ini beriladi qolgan 40 % i qismi esa to‘g‘ridan to‘g‘ri pech vannasiga yuklanadi.

Eritish davomiyligi 35 – 50 minutni tashkil qiladi. Elektroenergiya iqtisod qilinishi bilan bir qatorda elektrod sarfi ham 30 % ga qisqarib, ishlab chiqarish unumdorligi 40 % gacha oshadi.

Bu jarayon yaratilganiga uncha ko‘p vaqt bo‘lmaganligi sababli (XX - asr 80 yillarining oxirida) bu pechlarning optimal konstruksiyalari ustida ishlar olib borilmoqda. Quyida esa 2 xil variantini ko‘rib chiqamiz.

SIMETALL EAF Quantom – Metallomni qizdirishga ega zamonaviy konstruktorlik g‘oyasiga ega pech hisoblanadi. Ayni vaqtda faqatgina bitta shu turdagi pech Meksikadagi Talleres y Aceros S.A de C.V. (Tiasa shahri) kompaniyasining po‘lat quyish kompaniyasiga o‘rnatilgan.

Metallom kran yordamida badyaga yuklanadi va bu metall massasi bo‘yicha 100 tonnaga yetguncha olib boriladi, pechdan metallni chiqarib olgandan so‘ng botqoqlik massasi 70 tonnani tashkil etishini ham hisobga olish kerak. Pechning sxemasi 7 – rasmda keltirilgan.

Metallom kran yordamida badyaga solinib u yerdan shaxtaga podyomnik yordamida ko‘tariladi so‘ng lyulka ochiladi va shixtani qizishi kichadi. Bu pechga suv bilan sovitiladigan shaxta konstruksiyasidan foydalanildi.

Qizigan shixta pechga yuklanadi. Yuklash uch portsiyada amalga oshirilib erish sikli 33 minutni tashkil qiladi. Har bir portsiyani qizishi uchun esa 9 minut sarflanadi. Pech 4o qiyalikka burilib, metall sifon ko‘rinishidagi kanaldan chiqarib olinadi.

Yana bir shaxtali pechga to‘xtovsiz xomashyo yuklash jarayonini birlashtirish bo‘yicha innovatsion yechim EPC (Environmental Preheating and Continuous Charging) bo‘lib bu Turkiyaning CVS MAKINA va KR Tec GmbH kompaniyalari tomonidan ishlab chiqilgan.

Mana shu pozitsiyada zavalkali kamerani oldingi devori shaxtani berkitadi (dastlabki qizdirish kamerasi) va birinchi portsiya shixta qizdiriladi. Shixtani zavalkali kameraga yuklash vaqtida Elektr pechda erish va shixtani dastlabki qizish jarayonlari to‘xtamasdan ishlaydi.

REFERENCES

1. Abduraxmonov, S., Mamaraximov, S., Xaydaraliyev, X., & Shaxobov, T. (2022). Olmaliq sharoitida konvertor changlarini qayta ishlashning zamonaviy usuli. *Science and Education*, 3(4), 315-319.
2. Abdurahmonov, S. A., Komilovich, Q. H., & Abdakim o‘g‘li, N. M. (2021). Polimetall sulfidli konsentratlarni qayta ishlashning samarali texnologiyalari. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 1(01), 33-42.

3. Schmale K. CONARC® - All purpose Steelmaking by SMS Demag / K. Schmale; D. Kersten // Metal 2003 20- 22.05.2003, Hradec nad Moravici, Czech Republic. – 2003.
4. Храпко С.А. Производство стали в ДСП [Электронный ресурс]: конспект лекций / С.А. Храпко, Е.Л. Корзун, Ю.В. Костецкий. - Донецкий Национальный Технический Университет./ -2011 / – Режим доступа: <http://uas.su/books/2011/minizavod/15/razdel15.php> . - Дата доступа: 15.06.2014. – Название с экрана.
5. SIMETAL EAF Quantum The future of efficient steelmaking Metals Technologies [Электронный ресурс] / -2014 / -Режим доступа: www.siemens-vai.com - Дата доступа: 19.07.2014. – Название с экрана